

**IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA
IDOSA EM CONDIÇÕES DE
VULNERABILIDADE**

FICHA CATALOGRÁFICA

ORGANIZADORES **PARA COLOCAR NA FICHA**

AURILENE JOSEFA CARTAXO GOMES DE ARRUDA

STELLA COSTA VALDEVINO

ANNE KAROLINE CANDIDO ARAÚJO

MARIA SORAYA PEREIRA FRANCO ADRIANO

CRENCIAIS DOS ORGANIZADORES

AURILENE JOSEFA CARTAXO GOMES DE ARRUDA

Docente do Departamento de Enfermagem Clínica do Centro de Ciências da Saúde da UFPB. Doutora em Ciências da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ/RJ. Mestre em Enfermagem Saúde Pública pela UFPB. Especializada em Cuidados Intensivos - UFPB; Administração Hospitalar e Sanitária UNAERP-SP; Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem pela SOBLAGEN - SP. Enfermagem Forense – RJ. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas - (GEPSPCC/ UFPB/ CNPq). Barachel em Direito pela faculdade Paraibana.

STELLA COSTA VALDEVINO

Doutora e Mestre em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem/UFPB. Especialista em Administração dos Serviços de Enfermagem/UFPB. Especialista em Auditoria em Enfermagem pela Faculdade Única. Professora Associada do Departamento de Enfermagem Clínica/CCS/UFPB.

CRENCIAIS DOS ORGANIZADORES

ANNE KAROLINE CANDIDO ARAÚJO

Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico na Escola Técnica de Saúde da UFPB. Coordenadora Acadêmica do Programa Pós Tec Enfermagem Cofen. Coordenadora do Curso Técnico em Cuidados de Idosos do Centro Profissional e Tecnológico CPT-ETS/UFPB. Enfermeira graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pós-graduanda lato sensu em Enfermagem do Trabalho. Técnica de Segurança do trabalho. Mestre em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN. Pedagoga Licenciada pela faculdade UNIBF. Atua nos seguintes temas: Enfermagem Cirúrgica, Saúde do Idoso, Sistematização da Assistência de Enfermagem, Obesidade e Educação Profissional.

MARIA SORAYA PEREIRA FRANCO ADRIANO

Possui graduação em Odontologia pela Universidade Federal da Paraíba. Pós graduação lato sensu com atuação em Especialização em Endodontia (UFPB). Especialização em Saúde da Família (FIP). Especialização em Gestão e Serviços de Saúde (UFPB). Especialização em Práticas Assertivas e Didática da Gestão na Educação Profissional (IFRN). Mestrado em Odontologia pela Universidade Estadual da Paraíba. Doutorado em Biotecnologia em Saúde pela Universidade Federal da Paraíba. Diretora do Centro Profissional e Tecnológico da UFPB. Docente da UFPB. Membro do Conselho Universitário da UFPB.

CRENCIAIS DOS AUTORES

ALINE SILVANA PONTES RAMALHO

Discente da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Membro do Grupo de Estudo em Saúde da Criança e do Adolescente na Atenção Primária (GESCAAP/ UFPB/ CNPq). PIBIC da pesquisa: Promoção da saúde de pré- escolares em vulnerabilidade social; Um estudo em creches de João Pessoa-PB.

AMANDAMARIA CARNEIRO LUCAS

Discente da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Membro do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Administração e Informações em Saúde e Enfermagem (GEPAIE/ UFPB/ CNPq). Monitora da Disciplina Psicologia Aplicada à Enfermagem pela UFPB.

CARO(A) LEITOR(A)

Esta cartilha foi elaborada com o objetivo de fornecer informações para facilitar a compreensão diante da identificação da pessoa idosa em condições de vulnerabilidade. Está destinada aos estudantes do curso Técnico em Cuidados de Idosos do Centro Profissional e Tecnológico-Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba (CPT-ETS/UFPB). O esquema a seguir irá contribuir com noções básicas de como os cuidadores poderão seguir, para fornecer assistência de forma adequada acerca das fragilidades e prevenir possíveis agravos.

O que vocês entendem sobre envelhecimento?

Fonte da imagem: Domínio Público

E vulnerabilidade?

Fonte da imagem: Domínio Público

Envelhecimento é a passagem do tempo, no envelhecimento humano, está associado a diversas alterações biológicas, psíquicas e sociais.

A vulnerabilidade vem do latim e significa que pode ser ferido ou atacado”. Dessa forma, as pessoas vulneráveis são aquelas que estão “desprotegidas”, em alguma situação frágil.

(MORAES, 2016)

Fonte da imagem: Domínio Público

O idoso vulneravel

O termo fragilidade é geralmente usado para retratar o grau de vulnerabilidade da pessoa idosa a complicações. Quando em risco de fragilização o idoso poderá apresentar condições debilitantes em saúde que são ditas como preditoras de fragilidade evidente nas comorbidades múltiplas, sarcopenia, comprometimento cognitivo, alterações no humor/comportamento, prejuízos à mobilidade (alcance, preensão e pinça; capacidade aeróbica/muscular; marcha e incontinência esfinteriana) que poderão estar em declínio funcional e são chamados de marcadores de vulnerabilidade clínico funcional, assim como a idade, à comunicação à autopercepção de saúde e as atividades de vida diária e instrumental que à pessoa idosa apresenta.

(MORAES, 2016)

Marcadores de vulnerabilidade clínico funcional.

01

Comunicação:
Visão;
Audição.

02

Mobilidade:
Marcha;
Alcance,preensão
e pinça;
Marcha;
Continência
Esfinteriana;
Capacidade
aeróbica ou
muscular.

03

Comorbidades
Múltiplas:
Conjunto de
doenças;
(polipatologia)
Várias
medicações;
(polifarmácia)
Internação
recente < 6m.

04

Cognição
Mémoria.

05

Humor
Depressão.

Condições de vulnerabilidade:

1. Comunicação Visão e audição

Redução ou perda da acuidade visual e auditiva

Fonte: <https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2023/04/demencia-uso-de-aparelho-auditivo-reduz-risco-da-doenca-em-idosos-diz-estudo-entenda.ghtml>

Fonte: <https://www.drosnyedano.com.br/troca-de-lente-frequencia/cirurgia-da-catarata-em-idosos-50-anos/>

Condições de vulnerabilidade:

2. Mobilidade

Alcance, preensão e pinça.

★ São ações que devem ser realizadas pelos membros superiores do idoso ao manusear objetos na execução das tarefas diárias, então pergunta-se ao idoso: Você é incapaz de manusear ou segurar pequenos objetos?

Fonte: <https://pt.dreamstime.com/mulher-idosa-ou-av%C3%B3-lavando-os-pratos-com-as-m%C3%A3os-na-pia-idosos-asi%C3%A1ticos-sujos-lavagem-de-lou%C3%A7a-l%C3%ADquido-e-esponja-sob-%C3%A1gua-image200000222>

Condições de vulnerabilidade:

2.1 Mobilidade Marcha

Avalia-se a capacidade de locomoção, a instabilidade postural (como o idoso fica em pé) e quedas de repetição.

Fonte: <https://personalecuidador.com.br/quedas-em-idosos-entenda-como-e-por-que-acontecem-e-saiba-como-evitar-as-quedas/>

Condições de vulnerabilidade:

2.2 Mobilidade

Continência Esfinteriana

Perda do controle da urina ou fezes.

A incontinência urinária é frequente nos idosos, mas não é normal “da idade” e deve sempre ser investigada.

Fonte: <https://guardioesdevidas.com/30/04/2018/fralda-geriatrica-conheca-os-modelos-e-saiba-como-escolher-a-certa/>

Condições de vulnerabilidade:

2.5 Mobilidade

Circunferência da panturrilha menor que 31 cm

Baixa força muscular

Baixa massa muscular

Baixa qualidade muscular

Fonte: <https://quintalapsen.com.br/sarcopenia-como-diagnosticar/>

Condições de vulnerabilidade:

3. Comorbidades múltiplas

Conjunto de doenças

**Cinco ou mais doenças crônicas que
reduzem a vitalidade do idoso**

Condições de vulnerabilidade:

3.1 Comorbidades múltiplas

Conjunto de doenças

Hipertensão

Fonte: <https://www.tudorondonia.com/noticias/hipertensao-arterial-atinge-mais-de-60-dos-idosos-no-brasil,34769.shtml>

Diabetes

Fonte: <https://casadereposoemaopaulo.com/blog/cuidado-com-idosos/os-idosos-e-diabetes/>

Alzheimer

Fonte: <https://psicologoonline10.com.br/esquecimento-em-idosos/>

Condições de vulnerabilidade:

3.2 Comorbidades múltiplas

Várias medicações

Uso regularmente cinco ou mais medicamentos diferentes por dia.

Fonte: <https://anacarolinegeriatria.com.br/os-perigos-da-polifarmacia/>

Fonte: <https://www.maisidade.com.br/que-e-polifarmacia/>

Condições de vulnerabilidade:

3.3 Comorbidades múltiplas

Internação recente < que 6 meses.

Fonte: <https://ronanribeiro.com.br/tag/idoso-internado-com-pneumonia/>

Condições de vulnerabilidade:

4. Cognição

Funcionamento da memória

Perda de memória recente

Fonte: <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/11/20/xiii-nao-lembro-e-normaal-esquecer-as-coisas-a-medida-que-envelhecemos.htm>

Condições de vulnerabilidade:

5. Humor

O humor e transtorno depressivo

As pessoas idosas com depressão tendem a apresentar maior comprometimento físico, social e funcional. Afetando à sua qualidade de vida

Fonte: <https://geridades.com.br/2022/03/08/solidao-x-depressao-como-se-da-essa-relacao-na-vida-do-idoso/>

Fatores Sociais e o Processo de Vulnerabilidade

Fonte da imagem: Domínio Público

Insuficiência familiar

"A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida."

Estrutura

A estrutura familiar adequada serve de base para que o idoso desempenhe suas atividades de forma segura, autônoma, passando a viver de forma ativa. Caso haja desestrutura, ocorre uma gama de alterações no ambiente e no convívio entre a pessoa idosa e seus familiares, tais como a sobrecarga física e mental, violência, negligências, isolamento e falta de comunicação. Esses fatores contribuem para que os idosos se tornem mais vulneráveis.

Fonte da imagem: Domínio Público

(ROCHA *et al*, 2019)

Condições Sociais

Insuficiência familiar

Violência

Trata-se de uma das principais consequências da desestruturação familiar, ocorrendo por causa da sobrecarga, despreparo e falta de empatia por parte de alguns cuidadores. Esses episódios tornam a pessoa idosa mais ansiosa e temerosa, cujo resultado é o isolamento e intensificação de distúrbios psicomotores, além da abertura que o agressor tem em manipular o idoso em sua totalidade.

(ROCHA *et al*, 2019)

Em casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas:

(BRASIL, 2019)

Lei nº 10.741/2003, art. 19
Notificar:
Estatuto do Idoso
Delegacias
Ministério Público

Tipos de Violência contra o Idoso:

Física

**Física
Psicológica**

Sexual

Abandono/ Negligência

Financeira/ Patrimonial

Autonegligência

Fonte da imagem: Domínio Público

TIPOS DE VIOLÊNCIAS	EXEMPLOS
FÍSICA (uso da força física)	tapas, empurrões, socos, queimaduras, cortes, estrangulamento ...
SEXUAL (relação de poder sobre o outro(a))	força física, intimidação psicológica, ameaças
PSICOLÓGICA Ação ou omissão (agressões verbais ou gestuais)	insultos constantes, terror, humilhação, desvalorização, chantagem, isolamento, manipulação afetiva
FINANCEIRA / PATRIMONIAL (exploração indevida ou ilegal dos idosos ou ao uso não consentido por eles de seus recursos)	roubo, destruição de bens pessoais (roupas, objetos, documentos) ou de bens da sociedade (residência, móveis, terras)
ABANDONO / NEGLIGÊNCIA (falta de atenção para atender às necessidades da pessoa idosa)	não oferecer alimentos adequados, roupas limpas, moradia segura, descuido com a saúde, a segurança e a higiene pessoal.
AUTONEGLIGÊNCIA (violência contra si mesma [conduta] ameaçando sua própria saúde ou segurança)	não tomar banho, não se alimentar, não se movimentar

**Estrutura e
Acessibilidade**

Como se sentir mais
confiável e seguro
nesses ambientes?

**Maçanetas tipo
alavanca são
indicadas, garantindo
melhor acessibilidade
entre os cômodos.**

**Dar preferência a tapetes
antiderrapantes e
sandálias de melhor
fixação, evitando o risco
de quedas.**

**Ambientes bem
iluminados facilitam
a visibilidade e o
acesso entre os
cômodos.**

**Fios, objetos ou
brinquedos espalhados
pelo chão servem de
barreira e risco para
quedas.**

Fonte da imagem: Domínio Público

Dever da Sociedade e o Estado

"A família, a **sociedade** e o **Estado** têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida."

Leis

Estatuto da Pessoa Idosa - Lei nº 3.646, de 2019

Inclusão Social

Acessibilidade

Lazer e Recreação

Fonte da imagem: Domínio Público

DIREITOS DA PESSOA IDOSA

SAÚDE

- Atendimento preferencial no SUS e outros órgãos públicos;
- Medicamentos gratuitos;
- Direito a um acompanhante em internações e problemas de saúde.

CULTURA/LAZER

- A participação dos idosos em atividades culturais, como: cinema, teatro e shows será proporcionada mediante descontos estimados em 50% nos ingressos.
- Em alguns lugares, foi instituído o passeio turístico gratuito para as pessoas com mais de 65 +.

ESPORTE

- As unidades esportivas municipais deverão estar voltadas ao atendimento esportivo, cultural, de recreação e lazer da população;
- As Secretarias Municipais de Esportes, Lazer e Recreação realizará nos mês de setembro de cada ano a Olimpíada Municipal da Terceira Idade.

VIDA

- A família, a sociedade e o Estado, tem o dever de amparar o idoso garantindo-lhe o direito à vida;
 - Os filhos maiores tem o dever de ajudar a amparar os pais na velhice, carência ou enfermidades;
- O idoso deve ter liberdade e autonomia.

TRANSPORTE

- Gratuidade em ônibus ou trens e assentos preferenciais.
- Poderão usufruir da gratuidade nos trens, no VLT e nos ônibus intermunicipais.

EDUCAÇÃO

- Programas educacionais voltados para o idoso, estimulando e apoiando assim, a admissão do idoso na universidade;
- Incentivar a inclusão nos programas educacionais de conteúdo sobre o envelhecimento, assim como de disciplinas de Gerontologia e Geriatria nos currículos dos cursos superiores;

ACESSIBILIDADE

- Promoção da acessibilidade das pessoas idosas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
- Eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantir acessibilidade aos idosos

RESPEITO

- Idoso não pode sofrer discriminação de qualquer natureza;
- Assegurar sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem estar;
- Todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço deverão dar preferência ao atendimento ao idoso, devendo ter placas afixadas em local visível .

Fonte da imagem: Domínio Público

Protocolo de identificação do idoso vulnerável (VES-13)

Objetivo

Esse instrumento avalia e quantifica através de pontuações e gráficos dados importantes da vida do idoso, determinando qual o grau de vulnerabilidade presente.

1. IDADE
2. AUTOPERCEPÇÃO DA SAÚDE
3. LIMITAÇÃO FÍSICA
4. INCAPACIDADES

Vale destacar também:

- **Informações complementares dos dados coletados;**
- **Avaliação ambiental** (considerando os riscos e vulnerabilidade do ambiente e seus componentes).
- **Quedas** (Há risco? Houve queda? Quantas? São recorrentes? Houve sequelas? Quais?)

Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_pessoa_idosa_5ed.pdf

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Lei 10.741 de 01 de outubro de 2003, dispõe sobre o estatuto do idoso e dá outras providências. Disponível em : <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.741.htm>.

CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA [internet]. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_pessoa_idosa_5ed.pdf>

MORAES, Edgar Nunes. *et al.* **Reconhecendo o idoso frágil**. In: MORAES, Edgar Nunes; AZEVEDO, Raquel Souza. Fundamentos do Cuidado ao Idoso Frágil. Belo Horizonte: Folium, 2016. Cap. 04, p. 71 – 75.

MORAES, Edgar Nunes. *et al.* **Fisiologia do Envelhecimento**. In: MORAES, Edgar Nunes; AZEVEDO, Raquel Souza. Fundamentos do Cuidado ao Idoso Frágil. Belo Horizonte: Folium, 2016. Cap. 03, p. 42-43.

ROCHA, Renally Chrystina De Araujo *et al.*. **Impactos da insuficiência familiar no cuidado ao idoso e as contribuições da atenção primária**. Anais VI CIEH... Campina Grande: Realize Editora, 2019. Disponível em: <<https://www.editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/53694>>. Acesso em: 22/02/2023.

